

КОНЦЕПТ «МАТЬ» В КОНЦЕПТОСФЕРЕ РУССКОГО НАРОДА НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Эргашева Дилфуза Камиловна

Преподаватель Бухарского
государственного педагогического института

dilfuzaergasheva1972@mail.ru

Истамов Диёр

Студент Бухарского государственного
педагогического института

АННОТАЦИЯ: Настоящая статья посвящена лингвокультурному изучению концепта «мать» в пословицах, и поговорках русского народа, в которых наиболее ярко и эмоционально отражены национальные традиции и система нравственных ценностей.

Ключевые слова: народная пословица, поговорка, мать, символ защиты, культура русского народа.

ABSTRACT: This article is devoted to the linguistic and cultural study of the concept of "mother" in the proverbs and sayings of the Russian people, in which national traditions and the system of moral values are most vividly and emotionally reflected

Keywords: folk proverb, saying, mother, symbol of protection, culture of the Russian people.

ВВЕДЕНИЕ

Мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а их знание способствует не только более глубокому знанию языка, но и пониманию образа мыслей и характера народа. Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. Пословица – самый интересный жанр фольклора, изучаемый лингвистами, но во многом оставшийся непонятым и

загадочным. Пословица – народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все, что не принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и отсеивается. Пословица живет в речи, только в ней она приобретает свой конкретный смысл. Это выражение мыслей, к которым пришел народ через вековой опыт. Пословица всегда поучительна, но не всегда назидательна. Однако из каждой следует вывод, который полезно принять к сведению. Менялась жизнь, появлялись новые поговорки, забывались старые, но оставалось то ценное, что имело значение и для последующих эпох.

Широкому распространению и долголетию пословиц способствовало то, что часть их, теряя свой прямой смысл, приобретала смысл переносный. Образное отражение действительности в пословице связано с эстетической оценкой разнообразных явлений жизни. Эмоциональный заряд формирует установку к действию, вызывая расширение смысла. Вот почему среди пословиц есть веселые, грустные, потешные, горькие. Вот как сказал об этой черте народных пословиц В.И. Даль: пословица – это «свод народной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание, радость и веселье, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская, народная правда, своего рода судебник, никем не судимый» [2, с. 110].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В последние десятилетия в лингвистике динамично развиваются новые направления и подходы к изучению языкового материала, одним из которых является лингвокультурологический подход, которого придерживаются такие ученые, как В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, А.А. Залевская, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ж. Вайсгербер, А. Вежицкая, Е.М. Верещагин, Л. Витгенштейн, В. Гумбольдт, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Д. Шмелев, Л.В. Щерба и др. В. Маслова неоднократно подчеркивала, что необходимо анализировать язык в тесной связи с другими дисциплинами, главной из которых можно назвать лингвокультурологию. Изучение языка с лингвокультурологическим подходом позволяет выявить специфику языкового сознания и коммуникативного поведения носителей определенной культуры, установить особенности распределения знаков определенных понятий, воплощенных в языке

Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного народного творчества. Неизвестно время возникновения пословиц и поговорок, но

неоспоримо одно: и пословицы, и поговорки возникли в отдаленной древности, с той поры сопутствуют народу на протяжении его истории.

Поговорки в силу своей особенности образных выражений чаще, чем пословицы, сближаются с языковыми явлениями. В поговорках больше национального, общенародного значения и смысла, чем в пословицах. Итак, основным источником народных пословиц и поговорок является именно жизненный социально-исторический опыт народа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В пословицах и поговорках отразились лучшие свойства души народа. Одно из самых красивых проявлений души человека — **любовь к матери**. Любовь эта по своей силе и глубине может сравниться только с любовью к Родине. Эти чувства нашли выражение в **пословицах и поговорках о матери, про маму**.

Мать... Самый дорогой и близкий человек, ангел-хранитель, символ счастья и безопасности для каждого человека.

Проанализировав достаточное количество русских паремий о семье, семейных принципах, традициях и методах воспитания, можно смело говорить о том, что ключевой фигурой для русской культуры является «мать».

ОБСУЖДЕНИЕ

Мать – это самое дорогое, что есть у человека.

Нет роднее дружка, чем родная матушка; Родную мать никем не заменишь; Без отца – наполовину сироту, а без матери – круглая сирота; Мать кормит детей, как земля – людей; При солнышке тепло, при матушке добро.

«Мать» – это символ защиты, надежности и спокойствия.

Мать праведна – ограда каменна; Материнская молитва со дна моря вынимает; Без матки рой не держится; Сердце матери лучше солнца греет; При солнышке тепло, при матушке добро; Слепой щенок и тот к матери ползет; С матерью жить – ни скуки, ни горя не знать.

В пословицах русского народа прекрасно прослеживается тот факт, что каждая мать любит безответно, безумно своего ребенка на протяжении всей жизни, порой не видя в нем никаких недостатков.

Для матушки ребенок до ста лет дитенок; Всякой матери свое дитя мило; Сердце матери лучше солнца греет; Всякой матери свое дитя мило; Свое дитя и горбато, да мило; Хоть дитя и криво, а отцу с матерью мило; Кто девку хвалит? Отец да мать; Дитя худенько, а отцу-матери миленько.

Хорошая мать хоть и любит безумной любовью своих детей, но воспитывает их в строгости и без лишнего баловства.

Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает; Материны побои не болят, мать и бия, не бьет; Неразумная опека хуже беспризорности; Что в детстве воспитаешь, на то в старости и обопреешься; К чему ребенка приучишь, то от него и получишь; В хорошей семье хорошие дети растут; Кто детям потакает, тот потом слезу проливает.

Также в русских пословицах проходит мысль о том, что дочь часто бывает похожа на мать и по внешнему виду, и по поведению, и по характеру.

По матери и дочь; Если хочешь узнать, какой будет невеста через много лет, посмотри на ее мать; Шишка от ели недалеко падает; Какова матка, таковы и детки.

Также в пословицах прослеживается необходимость уважительного отношения к своей и чужим матерям.

Когда мать на земле обижают, Бог на небе плачет; Ласковый теленок двух маток сосет; Мать по дочке плачет, а дочь на танцах скачет; Мать кормит детей – сохнет, а они по ней не охнут; Кто свою мать уважает – чужую не обругает.

В аспекте обучения и воспитания детей огромная роль также придается матери. В русском языке: *Умел дитя родить – умей и научить; Что с молоком матери не впитал, с коровьим не придет; Народила, да не научила; Умная мать – богатство семьи; Детки хороши отцу, матери – венец; худы отцу, матери – конец; Впитывать с молоком матери; Дурной рыбац – дурные сети, дурная мать – дурные дети.*

Встречаются пословицы, которые несут в себе элемент насмешливости по отношению к человеку, который слишком привязан к своей матери.

В русском языке: *Маменькина дочка; Маменькин сынок; Держаться за материну юбку.*

Можно проследить употребление слова «мать» в пословицах и поговорках не только при обозначении родственных отношений, а для обозначения аспекта первоисточника, происхождения.

В русском языке: *Темна ночь вору родная мать; Труженику земля – мать родная; Праздность – мать всех пороков; Повторенье – мать ученья; Родина-мать; Москва – кому мать, а кому – мачеха.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные пословицы, поговорки и фразеологизмы позволяют сделать заключение, что, в целом, материнству посвящены различные положительные

характеристики, какие только можно представить у человека. Мать в паремиях – это самое дорогое, что есть у человека, это уникальный человек в жизни каждого из нас. » [3].

Мать - символ добра, заботы, ласки, надежности, защиты и спасения, человек, дающий заботу, ласку и поддержку.

В культуре русского народа проходит тема важности и значимости роли матери в аспекте обучения и воспитания детей. Отрицательно оцениваются лишь слишком сильная привязанность к матери, некая инфантильность. Негативный элемент несут в себе образы мачехи и неродных детей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Берсеньева К.Г. Русские пословицы и поговорки. М.: Центрполиграф, 2010. 58 с.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. В 2 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 1. 383 с.
3. Морозова И.А. Концепты «Мужчина» и «Женщина» как отражение гендерных стереотипов в русской лингвокультуре // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2010. – №21.
4. Алексеенко М.А. Концепт 'мать' в синхронной динамике языковой картины мира // Грани слова: Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко. – М.: ООО «Издательство ЭЛПИС», 2005. – 782 с. С. 415-422.
5. Муртазаева Ф. Р., Эргашева Д. К. Образ женщины в русской литературе: от классицизма к постмодернизму // Электронный инновационный вестник. – 2020. – №. 5. – С. 19-21.
6. Kamilovna E. D. Positive and negative connotations of images of women in proverbs and sayings of the russian people // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 685-689.
7. Эргашева Д. К. Культурологический аспект художественного произведения // Мировая наука. – 2020. – №. 11. – С. 169-172.
8. Ergasheva D. K. The Concept of "Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings // Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 224-226.
9. Эргашева Д. К. Образ женщин и мужчин в пословицах и поговорках русского народа // Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 203-210.